

Factores que afectan la resistencia a la compresión de las probetas de concreto. Una revisión

Jesús Moreno¹ y Oladis Troconis²

¹Doctorado en Ingeniería Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.
Maracaibo Estado Zulia, Venezuela

²Centro de Estudios de Corrosión, Universidad del Zulia (LUZ).
Maracaibo Estado Zulia, Venezuela

Correo electrónico: jesusalberto301mm@gmail.com y oladistr@gmail.com

Recibido: 23/02/2018

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

La resistencia a la compresión del concreto es el principal parámetro utilizado para medir la calidad de este material, la cual se cuantifica por medio de ensayos a probetas cilíndricas o cúbicas elaboradas al momento del vaciado, o núcleos extraídos directamente del elemento estructural ya endurecido. El objetivo de este trabajo consiste en analizar los diferentes factores que deben ser considerados al momento de interpretar los resultados de resistencia obtenidos a partir de las probetas ensayadas (núcleos, cilindros o cubos), con la finalidad de establecer factores de corrección que permitan aminorar el efecto de dichos factores. El estudio de estos factores se realizó a partir de la revisión de distintos trabajos elaborados por investigadores del área técnico-científica, donde se encontró que los núcleos extraídos del elemento son comúnmente utilizados al momento de evaluar la resistencia “in situ” del concreto, pero son las más susceptibles al efecto de factores como la operación de perforación, el tamaño de la probeta, la relación de esbeltez y las características de los agregados. Igualmente, en este trabajo se demostró que existe una diferencia entre los núcleos extraídos y las probetas normalizadas elaboradas en sitio, para lo cual los investigadores plantean factores de corrección.

Palabras clave: Resistencia a la compresión, núcleo, probeta normalizada, factor de corrección.

Factors affecting the compression strength of the concrete specimens. A review

Abstract

The compressive strength of concrete is the main parameter used to measure the quality of this material, which is quantified by testing a cylindrical or cubic specimens prepared at the time of discharge, or cores extracted directly from the hardened structural element. The objective of this work is the analysis of the various factors that must be considered when interpreting the results of resistance obtained from the specimens tested (cores, cylinders or cubes), with the purpose of establishing correction factors to allow slow the effect of such factors. The study of these factors was based on the review of various tasks performed by researchers from the technical-scientific area, where it was found that the element extracted cores are commonly used when evaluating the resistance “in situ” concrete, but are the most susceptible to the effects of factors such as the drilling operation, the size of the specimen, the slenderness ratio and characteristics of the aggregates. Also this paper showed that there is a difference between the cores extracted and standardized specimens prepared “in-situ”, for which the researchers suggest correction factors.

Keywords: Compressive strength, core, standard specimen, correction factor.

Introducción

El concreto es una mezcla constituida por cemento, agregados inertes (finos y gruesos) y agua en proporciones adecuadas para obtener las resistencias prefijadas [1]. Es una mezcla heterogénea que está sujeta a numerosas variables como son: las características de sus componentes y su variabilidad, la dosificación de los materiales, el proceso de mezclado, su fabricación y proceso de curado [2,3]. Sin embargo, en la actualidad el concreto como material se utiliza ampliamente en casi todos los ámbitos de la ingeniería civil [4,5]. Ahora bien, la principal característica que se evalúa del concreto es su resis-